

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°009
Enero-Marzo 2025

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°009

Enero-Marzo 2025

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtogui

Concejo Municipal de Maracaibo

Omar Molina

Presidente

Yineska Contreras

1 era Vicepresidente

Jaime Buelvas

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Obra de la portada: A la izquierda, el astrofísico maracaibero Dr. Héctor Rojas, siendo entrevistado en París-Francia, por Guillermo José Schael (a la derecha), cuando cursaba estudios de doctorado en Física y Matemáticas en La Sorbona.

Editorial

A propósito de la inhumación del Dr. Héctor Rojas en el Panteón del Estado Zulia

Dr. Reyber Antonio Parra Contreras
Cronista de Maracaibo

El 08 de febrero de 2025 se efectuó la inhumación de los restos mortales del Dr. Héctor Rojas en el Panteón del Estado Zulia. Este científico nació en Maracaibo el 10 de junio de 1928. Llegó a París en 1950 con la ilusión de formarse como matemático y astrofísico; cumplida esta meta trabajó en el Observatorio de París-Meudon, para posteriormente partir con rumbo a USA. Allí colaboró con la Institución Carnegie de Washington; entre 1962 y 1964, continuó su carrera en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, realizando trabajos de investigación en astrofísica. En 1966 se incorporó al Programa Lunar Apolo de la NASA. Fue allí donde aplicó su “Método de las Transformaciones Sucesivas” o “Método Rojas”, basado en modelos fotométricos y análisis topográfico, lo que permitió identificar las zonas óptimas para el alunizaje de la misión Apolo 11.

Los datos mencionados pueden ubicarse en la obra del Dr. Jorge Vidovic López, quien acometió una aproximación biográfica del Dr. Héctor Rojas, destacado astrofísico maracaibero, personaje hasta hace poco tiempo olvidado por sus connacionales, y que gracias a este tipo de investigaciones se avanza en la tarea de devolverlo a la memoria del pueblo venezolano.

El Programa de Investigación: *Maracaibo en su Historia*, adscrito a la Oficina del Cronista de Maracaibo, en su línea de investigación: *Biografías de Personajes Maracaiberos*, ha servido de soporte para la edición del libro: *Héctor Rojas. La Vida y el Legado de un Venezolano que Contribuyó al Alunizaje del Apolo 11 y Otros Aportes a la Carrera Espacial*, donde se nos muestran las circunstancias personales y el legado de este valioso científico.

Maracaibo en su Historia es una propuesta de trabajo creativo en favor de la reconstrucción de nuestra historia, en la que tienen cabida todas las iniciativas cuyo norte sea la investigación en torno a los valores, la identidad y la historia de Maracaibo.

Carlos Medina Chirinos, su noción de la Historia y la fundación de Maracaibo

*Dr. Reyber Parra Contreras
Cronista de Maracaibo*

Resistencia indígena en América. Ilustración en: Antonio de Herrera y Tordesillas (1625). *Historia general de los hechos de los castellanos*.

Propósito

Nos proponemos comentar la noción de la Historia que está presente en el ensayo histórico: “*Fundaciones de las ciudades de Maracaibo, Ciudad Rodrigo y Nueva Zamora. Ni Pacheco ni Maldonado fundaron a Maracaibo*”; cuya autoría corresponde a Carlos Medina Chirinos, quien lo incluyó como parte de su obra: “*Por los vericuetos de la Historia. Asuntos Hispano-Americanos*”, publicado en 1924.

El personaje

Carlos Medina Chirinos nació en Maracaibo el 13 de enero de 1884 y murió en esta misma ciudad el 08 de noviembre de 1946. Escritor, periodista e intelectual vinculado al campo de la Archivología, con varias publicaciones en las que aborda diversos temas relacionados con la historia de Venezuela y, en particular, del Estado Zulia.

Tal y como él lo afirmó fue pionero al analizar las tres fundaciones de Maracaibo, atribuyendo a Ambrosio Alfínger el carácter de fundador de esta ciudad en 1529. Sus argumentos los presentó en la obra antes mencionada, del año 1924, y posteriormente ampliaría un poco más su análisis en *“Fundaciones de las ciudades de Maracaibo, Ciudad Rodrigo y Nueva Zamora”*, en 1929, con una segunda edición en 1931.

Noción de la Historia

El texto del año 1924 refleja el loable esfuerzo de Medina Chirinos por ofrecer luces acerca del proceso de fundación de Maracaibo, labor que debió atender enfrentándose a un serio inconveniente: la escasa documentación o fuentes históricas tan necesarias a la hora de explicar lo ocurrido durante las fundaciones correspondientes a los años 1529, 1569 y 1574. Incluso en la actualidad, esta dificultad persiste a pesar de la documentación aportada por el Hermano Nectario María en su obra: *“Los orígenes de Maracaibo”*, del año 1959.

Entre las fuentes empleadas por Medina Chirinos, mencionamos a continuación las que él nos permite conocer en su trabajo, a saber: el libro *“Crónicas Solariegas”*, del historiador colombiano Enrique Otero D’Costa, las crónicas de Fray Pedro de Aguado (franciscano español, cronista del siglo XVI, quien escribió unas noticias historiales relativas a Santa Marta, Nuevo Reino de Granada y Venezuela, inédita hasta 1906 cuando sería publicada por la Academia Colombiana de la Historia). También cita a Juan Castellanos (poeta, sacerdote y conquistador español del siglo XVI, autor del poemario *“Elegías de varones ilustres de Indias”*, del año 1589).

La escasa documentación disponible, llevó a Medina Chirinos a orientar su análisis de los hechos en torno a las fundaciones de Maracaibo, mediante “sensatas suposiciones”, como él mismo califica a las deducciones que fue entretejiendo en su obra, con el fin de adentrarse en la sinuosa tarea de darle consistencia a sus planteamientos. Tal y como refiere Ángel Francisco Brice, “las presunciones o deducciones también tienen papel preponderante” en la Historia, y el trabajo

de Medina Chirinos está compuesto por argumentos de este tipo, junto con datos históricos o razonamientos fundamentados en evidencia documental (Brice, 1965).

De esta manera, encontramos en esta obra de Medina Chirinos afirmaciones que, aunque basadas en deducciones, no cuentan con el soporte documental que permita presentarlas como verídicas o concluyentes. Sin embargo, este ejercicio por parte del autor resulta de gran utilidad al mostrar los vacíos historiográficos sobre Maracaibo que deben ser cubiertos en futuras investigaciones.

Sobre la fundación de Maracaibo

La posición de Medina Chirinos (1924) con respecto a la fundación de Maracaibo se desprende de su intuición como investigador, de ese primer momento o idea de investigación que cree posible abordar por medio de tres hipótesis o premisas:

La ciudad de Maracaibo fue fundada por el alemán Ambrosio Alfínger, alrededor del 19 de junio de 1529.

Esta primera fundación se mantuvo en pie al menos hasta 1540.

Las fundaciones de Pacheco en 1569 (datada por el autor en 1571) y de Maldonado en 1574, se efectuaron en una zona contigua (en El Milagro) al área de la Ranchería de Alfínger.

Premisa 1: La ciudad de Maracaibo fue fundada por el alemán Ambrosio Alfínger, alrededor del 19 de junio de 1529.

Esta fecha la identifica a partir del “cálculo en el itinerario que en los días de la Conquista i de la Colonia siguieron otros por el mismo trayecto” de Coro a Maracaibo (Medina Chirinos, 1924: 19). Al respecto, estimó cinco días de recorrido por tierra, saliendo de Coro el 14 de junio de 1529 para arribar a Maracaibo el 19 de junio del mismo año, por ser aquel día, Jueves del Corpus Christi, fecha de gran valor para el conquistador alemán. Tal deducción fue imprecisa y posteriormente el Hermano Nectario María demostró que Alfínger llegó a lo que hoy conocemos como Altagracia el 08 de septiembre de 1529, día de la Natividad de Nuestra Señora.

Premisa 2: La fundación de Alfínger se mantuvo en pie al menos hasta 1540.

Presenta, al respecto, un argumento consistente al afirmar que la Maracaibo de Alfínger sirvió de base de apoyo para los conquistadores, una población que por su ubicación intermedia entre Coro y Nueva Granada, facilitaba el aprovisionamiento de los exploradores. Esta deducción también fue compartida tiem-

po después por el segundo cronista de Maracaibo, Fernando Guerrero Matheus (1967). A su vez, Medina Chirinos menciona que en 1536, Alonso de Chávez llegó a Maracaibo con la misión de acumular víveres para la tropa y esperar al gobernador de Venezuela Nicolás Federmann. No obstante, sin indicar la fuente, afirma que en 1536 Maracaibo contaba con “numerosas casas y pobladores castellanos i alemanes, que ejercían el comercio con los aborígenes del Sur” (-Medina Chirinos, 1924: 21); todo lo cual contradice la medida gubernamental según la cual la ciudad debía ser des poblada en 1535.

Sobre este particular, Medina Chirinos también señaló que en 1540, el obispo y gobernador de Venezuela Rodrigo de Bastidas, ordenó a Pedro de Limpias el reclutamiento o captura de los indígenas de Maracaibo. Esto, a su juicio, demuestra la existencia de la ciudad en 1540, “i ocupada por los indios, la población hubo de quedar en pie”(Medina Chirinos, 1924: 22); a lo cual debemos acotar que la sola presencia de las comunidades autóctonas, sin el elemento europeo, no permite afirmar la pervivencia de la fundación de 1529.

Premisa 3: Las fundaciones de Pacheco y Maldonado se efectuaron en una zona contigua al área de la Ranchería de Alfinger

Medina Chirinos (1924) afirma que “Alonso Pacheco Maldonado fundó a Ciudad Rodrigo el 20 de enero de 1571, i Pedro Maldonado fundó en 1574 a Nueva Zamora, sobre los escombros de la primera”.

Actualmente se acepta como fecha de la fundación de Ciudad Rodrigo el año 1569, y se descarta el 20 de enero por no existir fundamento alguno desde el punto de vista documental, para demostrar que esto haya acontecido el día de San Sebastián, patrono de la ciudad.

En todo caso, el argumento de Medina Chirinos (1924) con respecto a esta premisa lo toma del cronista, conquistador y poeta Juan Castellanos, quien en uno de sus versos afirmó:

“Un Pacheco que fue varón notable
fundó ciudad de gente castellana,
en parte bien dispuesta y agradable,
i al dicho Maracaibo mui cercana”

En efecto, la afirmación “i al dicho Maracaibo mui cercana” da pie para que Medina Chirinos sostenga que Ciudad Rodrigo se fundó cerca de la primera población de Alfinger, la cual seguía conservando su nombre: Maracaibo. Al respecto, ubica el límite de la primitiva ciudad del año 1529 en El Murallón de El Milagro; mientras que al Nor-Este, en La Cotorrera, identifica vestigios arquitectónicos, “líneas de mampostería en cuadro” que atribuye a la población

fundada por Pacheco, y luego reedificada en 1574 por Maldonado. Desde este punto, afirma Medina Chirinos, los pobladores se irían posesionando progresivamente del área de la fundación de Alfinger, hasta integrar “los dos caseríos”.

Ciertamente, se sabe de la existencia -hasta hace algunas décadas- de estos restos arquitectónicos, pero no fueron aprovechados desde el punto de vista arqueológico para validar esta afirmación de Medina Chirinos, y tampoco existe suficiente evidencia documental que permita corroborar estas deducciones.

Lo que sí está claro, y lo señala el propio Medina Chirinos, es que hoy en día debemos ampliar el trabajo de investigación sobre la historia de la fundación de Maracaibo - en el umbral de su quinto centenario- mediante la revisión de los archivos de Cádiz, Sevilla y otros repositorios, puesto que todavía persisten las mismas dificultades que enfrentó Medina Chirinos hace 100 años, cuando se propuso tratar este tema que requiere de mayor evidencia documental, a fin de esclarecer las dudas que persisten en torno a los orígenes de Maracaibo; y ofrecer mayores argumentos con respecto a la fecha y el nombre del fundador de nuestra ciudad, que a mi juicio tuvo lugar el 08 de septiembre de 1529 por parte de Ambrosio Alfinger.

Conclusiones

A Carlos Medina Chirinos debemos reconocerle la iniciativa de haberse planteado, hace poco más de 100 años, el propósito de abordar la fundación de Maracaibo como problema de investigación, siendo el primero en el Estado Zulia que ofreció argumentos en favor de la tesis de atribuir dicha fundación a Ambrosio Alfinger, en 1529, y cuestionar la posición oficial de aquel momento según la cual Alonso Pacheco fundó a Maracaibo o Ciudad Rodrigo “el 20 de enero de 1571”. Sin embargo, también es cierto que varias de sus deducciones sobre este tema carecen de evidencias documentales, sin las cuales se torna cuesta arriba la generación de conocimiento histórico.

Más allá de los aciertos y desaciertos de Medina Chirinos con respecto a las tres fundaciones de Maracaibo (1529, 1569 y 1574), sigue vigente su propuesta de continuar el trabajo de investigación en archivos de España, a fin de ubicar nuevos testimonios que sumen en la compleja tarea de explicar lo que el Hermano Nectario María llamó los orígenes de Maracaibo.

Fuentes Consultadas

Brice, Ángel Francisco (1965). ¿Quién fue el verdadero fundador de Maracaibo? Ponencia presentada por el Dr. Ángel Francisco Brice al Simposio Histórico organizado por el Centro Histórico del Zulia. Maracaibo, 1965.

Guerrero Matheus, Fernando (1967). *En la ciudad y el tiempo*. Maracaibo: Banco de Fomento Regional.

Hernández, Luis; Semprum, Jesús (1999). *Diccionario General del Zulia*. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Medina Chirinos, Carlos (1924). *Fundaciones de las ciudades de Maracaibo, Ciudad Rodrigo y Nueva Zamora. Ni Pacheco ni Maldonado fundaron a Maracaibo*. En: *Por los vericuetos de la Historia. Asuntos Hispano-Americanos*. Maracaibo: Tipografía Excelsior.

Nectario María (1959). *Los orígenes de Maracaibo*. Maracaibo: Universidad del Zulia.

Parra Contreras, Reyber (2023). *Semblanza de Carlos Medina Chirinos*. En: Concejo Municipal de Maracaibo. <https://concejomunicipaldemaracaibo.org/2023/02/16/semblanza-de-carlos-medina-chirinos/>

Vinicio Nava Urribarrí, un historiador zuliano, eligió el nombre Rafael Urdaneta para nuestro puente sobre el lago

*Ada Ferrer Pérez**

Imponer el nombre General Rafael Urdaneta para nuestro puente sobre el lago, no fue una tarea fácil para Vinicio Nava Urribarrí quien para 1957, cuando manifestó su idea por primera vez tenía 29 años. Fue una lucha tenaz contra el centralismo caraqueño que siempre trató de imponer su criterio sin tener en cuenta la opinión de los maracaiberos.

La propuesta la hizo a sabiendas de que ya se había comenzado a trabajar en la obra, para lo cual escribió un artículo relativo a Santa Rita, publicado en *Panorama* en diciembre de 1957.

Posteriormente el 27 de septiembre de 1961, varios educadores conjuntamente con el Dr. Vinicio Nava, crearon el Centro Social Pedagógico del Distrito Escolar N° 5 en Maracaibo, para presentar como homenaje al héroe epónimo del Zulia, en la celebración de su natalicio, que el puente en construcción, llevara el nombre del General en Jefe Rafael Urdaneta, primer héroe del Zulia en la Independencia.

* Cronista del Municipio San Francisco del Estado Zulia. E-mail: adaferrerperez@gmail.com

Como respuesta a esta solicitud, miles de alumnos de las escuelas zulianas, orientados por sus maestros, escribieron al Presidente del país, Rómulo Betancourt, para hacerle llegar su petición, estas cartas fueron amablemente respondidas a los niños, pero no se daba como aprobada la petición en esos momentos.

Posteriormente el 24 de octubre de 1961 se lanzaron mil volantes que contenían el acuerdo del Centro Social Pedagógico del Distrito Escolar N° 5, entre las municipalidades de los Distritos Maracaibo y Bolívar en relación al nombre del puente, el cual llevaba las firmas de Vinicio Nava como Presidente, Ricardo Aguirre como Secretario de Publicaciones, y otros funcionarios. Los volantes se esparcieron por el aire desde dos avionetas del Aeroclub de Maracaibo, que sorpresivamente inundaron las calles en ambos distritos.

En abril de 1962, a sabiendas de que en Caracas algunos intelectuales habían tomado la decisión de llamar Simón Bolívar al puente sobre el lago de Maracaibo, el Dr. Vinicio Nava organizó junto con varios educadores una gira de estudios a la Guayana, allí fueron bien recibidos por la comunidad y llegaron a importantes acuerdos.

La delegación encabezada por el Dr. Vinicio Nava acordó mantener en pie la campaña que ya estaba avanzada a favor de la idea concebida en relación al puente sobre el lago, y propusieron que para el puente que se comenzaría a construir entre las orillas del río Orinoco, por ser el “rey de nuestros ríos”, inspiración y centro de partida del Libertador, para la más atrevida empresa que cubrió a Venezuela de gloria universal y eterna, se le diera el nombre Simón Bolívar. Así lo acordaron en Ciudad Bolívar el 19 de abril de 1962, en la casona histórica donde Bolívar pronunció el célebre Discurso de Angostura. Allí mismo se escuchó la palabra orientadora del Dr. Vinicio Nava quien lanzó la justa propuesta, la cual fue aceptada por todos.

Llegó el 24 de agosto de 1962, día de la inauguración, el gobierno central había mantenido un total hermetismo en relación al nombre del puente, el profesor Vinicio Nava no asistió al evento, decidió quedarse en su casa, en el barrio Santa María, colgó una hamaca en un rincón apartado y allí se acostó a esperar el discurso presidencial a través de la transmisión en cadena radial, y nos cuenta: “... cuando oí el nombre del General en Jefe Rafael Urdaneta, casi me caigo de la hamaca, no lo podía creer...”, “sentí una emoción tan grande que por poco se me sale el corazón del pecho...”

Al referirse al hecho el Presidente Rómulo Betancourt expresó: “... el nombre con que ha sido bautizada la obra del prócer General Rafael Urdaneta... ha resultado de la conjunción de una aspiración nacional manifestada por todo el pueblo zuliano... miles y miles de cartas llegadas a Miraflores solicitando unáni-

memente que la obra fuese bautizada con el nombre del General Rafael Urdaneta... el puente se llama así porque el pueblo zuliano así lo ha querido”. (Momentos solemnes del Zulia en el siglo XX).

Al cumplirse sesenta años de aquella memorable fecha, el Dr. Vinicio Nava -de 93 años-, fue invitado por la Gobernación del Estado para pronunciar el discurso relativo al sexagésimo aniversario del puente en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, el día miércoles 24 de agosto de 2022.

Vinicio Nava no presentó su discurso en una carpeta, como se estila hoy, lo escribió en un sencillo cuaderno escolar y allí lo leyó ante el micrófono, de una manera pausada. Fue un discurso excelente, cuajado de sabias reflexiones, adornado con versos y elevadas frases poéticas en las cuales se desbordó su inmenso amor por el Zulia y su gente. Su emoción era tan elevada, que a ratos dejaba el cuaderno a un lado, interrumpía su propia lectura, y agregaba significativas frases que arrancaron aplausos, risas y comentarios entre los asistentes al acto, que tranquilamente lo escucharon durante casi cincuenta minutos.

Vinicio Nava Urribarrí nació en Maracaibo, en Santa Lucía, el 25 de julio de 1929. Sus padres fueron Manuel Nava Molero y Josefa Urribarrí Carrasquero, naturales de Santa Rita. Licenciado en Educación, Abogado, Doctor en Derecho, Maestro de Educación Primaria Urbana, Capitán de la Marina Mercante y Locutor.

31 de diciembre de 2011. En esta foto observamos la familia Nava Piñerúa en un hermoso abrazo familiar. Vinicio Nava Urribarrí estuvo casado con Mérida Evalú Piñerúa, de este matrimonio nacieron dos hijas: Zulima Auxiliadora y Zulay Chiquinquirá.

Vinicio Nava recibe felicitaciones de Rómulo Gallegos en un discurso pronunciado en abril de 1958.

Aquí vemos al Dr. Vinicio Nava en el momento de pronunciar su discurso relativo al sexagésimo aniversario de nuestro puente. Conversar con él era una verdadera delicia, trajinó los hechos históricos de nuestro país página por página, y adquirió un conocimiento tan profundo de ellos que dominó hasta los detalles más inusitados.

Fuentes Consultadas

Artículo publicado en *Panorama* en diciembre de 1957: “Santa Rita, una villa sobre el lago convertida en ciudad”. Vinicio Nava Urribarrí.

Educadores del Zulia realizaron una gira de estudios a la Guayana. Aprobamos importantes acuerdos y fueron bien recibidos por la comunidad. Vinicio Nava Urribarrí. *Panorama*, 19 de abril de 1962.

Momentos solemnes del Zulia en el siglo XX. Dirección editorial y título: Dr. Julio Portillo. Edición patrocinada por Pequiven, Fundación Zuliana para la Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). Caracas, 1995.

Varias entrevistas realizadas en la casa de habitación del Dr. Vinicio Nava Urribarrí. Agosto y septiembre de 2022.

Volantes lanzados al aire elaborados por: Centro Social Pedagógico del Distrito Escolar N° 5. Vinicio Nava Urribarrí. 27 de septiembre de 1961.

El Hermano Nectario María (1888-1986)

*Jorge Fymark Vidovic López**

Fotografía cortesía de Fundación Hermano Nectario María

El Hermano Nectario María (1888-1986), nacido como Louis Alfred Silvano Pratlong en Hyelzas, Francia, fue un religioso, educador e historiador que dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación histórica en Venezuela. Ingresó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, lo que lo llevó a establecerse en Venezuela en 1913, donde desempeñó un papel fundamental en la formación académica que impartió en el Colegio La Salle de Barquisimeto (Homenaje al Hermano Nectario María, 1976).

Desde muy joven, su vocación lo llevó a explorar diferentes disciplinas científicas. Se destacó como geógrafo, geólogo, cartógrafo y sismólogo, pero su mayor reconocimiento lo obtuvo en el campo de la historia. Su pasión por la investigación lo motivó a recopilar y analizar documentos fundamentales sobre la evolución de la sociedad venezolana, en particular, la provincia de Maracaibo y su papel en el sistema colonial (Hermano Nectario María, SF).

* Director y fundador de Ediciones Clío. Miembro Honorario de la Academia de Historia del Estado Zulia. E-mail: jorgevidovicl@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

Uno de sus temas más estudiados fue la devoción mariana en Venezuela, en especial la Virgen de Coromoto, patrona del país. Investigó su aparición, su culto y la relevancia cultural de esta advocación mariana, contribuyendo a su difusión en el ámbito religioso e histórico (Hermano Nectario María, SF).

Dentro de sus numerosas publicaciones, destaca "*Los Orígenes de Maracaibo*" (1959), donde realizó un estudio exhaustivo sobre la fundación y desarrollo de la ciudad. En esta obra, recopiló documentos del Archivo General de Indias (Sevilla) y del Archivo Histórico de Madrid, evidenciando la importancia de Maracaibo dentro del sistema colonial español. Su investigación no se limitó a la fundación de la ciudad, sino que también abarcó sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales (Nectario María, 1959).

El Archivo General de Indias fue una fuente fundamental para sus estudios. Durante su estancia en Sevilla, el Hermano Nectario María logró compilar más de 112.000 fichas documentales sobre la historia venezolana. Gracias a esta labor, muchos de estos documentos se encuentran disponibles para la consulta de historiadores e investigadores interesados en la evolución de la provincia de Maracaibo (Archivo General de Indias, S.F.).

Resulta de importancia aclarar que el Catálogo de Documentos de la Antigua Provincia de Maracaibo es una recopilación exhaustiva de archivos históricos sobre la evolución política, económica y social de Maracaibo durante la colonia. Elaborado a partir de fuentes del Archivo General de Indias (Sevilla) y el Archivo Histórico de Madrid, el catálogo contiene 7.777 fichas documentales, organizadas en secciones según su temática y procedencia. Incluye registros sobre gobernadores, administración de justicia, comercio marítimo, defensa territorial y correspondencia oficial. También contiene expedientes de juicios de residencia de autoridades coloniales y documentos sobre el sistema de correos y notariado.

Este catálogo es el fruto del meticuloso trabajo del Hermano Nectario María, quien rescató y organizó estos documentos con el propósito de facilitar su estudio. Su publicación constituye una valiosa herramienta para historiadores e investigadores interesados en la historia de Maracaibo y su relevancia dentro del sistema colonial español.

Más que una simple recopilación documental, esta obra representa el legado de un hombre comprometido con la preservación de la memoria histórica. Gracias a su esfuerzo incansable, generaciones de estudiosos han podido acceder a fuentes primarias esenciales para comprender los procesos administrativos, políticos y militares que marcaron el devenir de Maracaibo durante la colonia.

La vida y obra del Hermano Nectario María es un ejemplo de dedicación y amor por Venezuela. Su legado sigue presente en sus publicaciones, en los archivos que rescató y en las nuevas generaciones de historiadores que encuentran en su obra una guía invaluable. Este catálogo es testimonio de su incansable labor e invita a continuar explorando el rico pasado de Venezuela.

Para revisar el catálogo puede ingresar a: <https://zenodo.org/records/15013375>

Fuentes consultadas

Archivo General de Indias. (s.f.). *Catálogo de documentos de la antigua provincia de Maracaibo*. Biblioteca Fundación Hermano Nectario María.

Hermano Nectario María (1888-1986). (S.F.). *Santuario Basílica de la Virgen de Coromoto*. Recuperado de <https://www.santuariobasilicacoromoto.com/hermano-nectario-maria.html>

Homenaje al Hermano Nectario María. (1976). *Boletín de la Academia Nacional de la Historia* (Caracas), 59 (236). Recuperado de <https://biblat.unam.mx/hevila/BoletindelaAcademiaNacionaldeHistoriaCaracas/1976/vol59/no236/3.pdf>

Nectario María, H. (1959). Los Orígenes de Maracaibo. Universidad del Zulia. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/28117313_Los_origenes_de_Maracaibo_y_el_dominio_del_Lago_diversidad_social_y_mestizaje

La educación pública del distrito Maracaibo en el Septenio de Guzmán Blanco

*Daniel Hernández Luengo**

Con el arribo al poder del General Antonio Guzmán Blanco en 1870, se estableció un nuevo proceso de dirección política en el país que inició con la llamada “Revolución de Abril”; campaña ésta que derrocó al gobierno de los azules liderada por José Ruperto Monagas con la ayuda de algunos caudillos de la Guerra Federal.

Desde ese año se generaron a nivel nacional cambios sustanciales en el accionar estratégico, sobre todo, en lo educativo, con el fin de disminuir el alto índice de analfabetismo en la población más vulnerable. Esta razón bastó para decidir promulgar mediante decreto la enseñanza pública gratuita y obligatoria.

* Historiador, Investigador, Músico. Miembro de Número del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas, sillón No 17. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7523-9995>. E-mail: dahlpahg@gmail.com

Venancio Pulgar en su condición de Presidente del Estado Zulia, secundó la medida dispuesta por Guzmán con la expedición del decreto del 20 de enero de 1873, dónde en su artículo 18 hacía énfasis en destinar un porcentaje de las pingües rentas recaudadas de los impuestos establecidos a diversas actividades en años anteriores:

- Sobre los licores que se introducían al Estado según decreto ejecutivo del 27 de diciembre de 1872.
- Sobre cada pipa o tonel de los establecimientos de destilación por decreto del 9 de septiembre de 1872.
- Sobre cada mata de coco instituido por ley el día 2 de marzo de 1871.

Esta loable iniciativa permitió inyectar recursos a las escuelas públicas ubicadas en los diferentes distritos, mediante la supervisión y dirección de la recién creada Junta de Instrucción Primaria del Estado (1873); de esta manera se dio cumplimiento al decreto de instrucción formulado desde la capital.

Para la época existían cinco (5) municipios en el Distrito Maracaibo, y en ellos se establecieron desde inicios del siglo XIX escuelas de varones y hembras que son la razón de ser de este trabajo, pues más allá de hacer exclusiva referencia al hecho histórico en las que se vieron envueltas en el período antes mencionado, también es necesario revelar datos interesantes sobre el entorno educativo, como también de los responsables de dirigir el sistema implementado.

Desde la creación de la última Ley de División Político Territorial decretada por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en 1989, los distritos pasaron a ser municipios, y estos a su vez se convirtieron en parroquias. Es necesario realizar esta aclaratoria debido a que el antiguo Municipio Concordia cambió su nombre por Parroquia Bolívar.

Municipio Concordia: La escuela de varones de esta jurisdicción fue fundada en el año 1825 con 70 niños, siendo su primer profesor el súbdito francés Pedro Cometan.

Le sucedieron en dicha labor los ciudadanos educadores: Francisco Olivares, José Isidro Silva, Manuel Troconis, José Antonio Rincón, Antonio Urdaneta, Domingo Finol, Gral. Rafael Capó, Emigdio Esparra, Manuel Dagnino, Trinidad Montiel, Maximiliano Rincón, Fulgencio M. Carías, Vicente Linares, Jesús María Portillo, Manuel Montiel y Manuel A. Urdaneta.

Las materias dictadas eran: lectura, escritura, aritmética, ortografía, historia sagrada, doctrina, deberes morales y urbanidad práctica. El sueldo de sus directores y subdirectores ascendía a 670 venezolanos al año.

En cuanto a la fundación de la escuela de niñas no se sabe con exactitud el año de la misma, pero se cree que fue en el año 1826. Desde 1875 hasta finales del mismo siglo fueron sus profesoras: Teresa B. de Farías, Merced F. de Martel, Manuela B. de Eduardo y Sergia Meoz.

Las alumnas recibían la misma formación impartida a los varones, además de las labores del hogar y costuras que formaban parte de una evaluación extra. El sueldo anual de su directora y subdirectora rondaba los 672 venezolanos.

Municipio Santa Bárbara: En 1829 se creó su escuela de varones. Sebastián Carrasquero fue el primer regente, al que sucedieron: Ezequiel Vaamonde, Manuel Durán, Pbro. Joaquín Piña, Rafael Guerra, Jesús M. Luengo, entre otros.

Tuvo una matrícula de 104 alumnos y sus materias eran las mismas aplicadas en el Municipio Concordia.

Santa Bárbara, tuvo la particularidad de tener dos escuelas de niñas. La primera fundada en 1844 y dirigida por Manuela B. de Eduardo, Genoveva Ortega, Carmen Briñez, Victoria Ortega, Vicenta Beloso, entre otras destacadas institutrices.

La segunda fue instalada en el mes de diciembre del año 1872 con 20 niñas. Su directora era la señorita Francisca María Adrianza, y las materias de enseñanza no variaron con respecto a las anteriores. El sueldo asignado era de 672 venezolanos.

Municipio San Juan de Dios: Tuvo la particularidad de tener varias escuelas de varones. La primera de ellas fue fundada en 1826, y su encargado Joaquín Viera hizo un trabajo magistral en el período inicial.

Joaquín Vale, Manuel García, José Encarnación Velasco, José Asunción Romero, Reparado Añez, Juan Carruyo, Manuel Montiel, Pedro Luengo, Miguel Montero, Maximiliano Rincón, José Francisco Rincón y José Vicente Matos, fueron los encargados de llevar las riendas a posteriori como maravillosos vástagos en la dirección.

194 alumnos fueron los herederos del cúmulo de conocimiento impartido ese año. El sueldo de sus preceptores era de 672 venezolanos, y el alquiler de su local, era de 198 venezolanos.

Su segunda escuela de varones fue instalada en el mes de diciembre de 1872 con 50 alumnos de varias edades, y el responsable de la misma era el ciudadano Alberto Rincón, quien dictaba la misma instrucción que sus coterráneos deveniendo un salario de 336 venezolanos al año.

Existieron también dos escuelas adicionales “particulares” de varones que subvencionaba la dirección primaria, la cuales tenían 75 estudiantes. Su director era el ciudadano J. Larrazábal, quien recibía 384 venezolanos como estipendio por su trabajo.

La escuela de niñas fue fundada en 1844, y aunque inicialmente no tenía una considerable cantidad de beneficiarios, para 1873 logró catapultar esa cifra a 131.

Sus recordadas mentoras fueron las señoras: Genoveva Ortega, Concepción Parra, Encarnación Bohórquez, Victoria Ortega, Ángela Gómez, Vicenta Belloso y Carmen Oberto. Las materias dadas no variaron. El sueldo anual de aquellas tutoras como directora y subdirectora eran de 672 venezolanos, y el alquiler de su local alcanzaba los 240 venezolanos.

Municipio Santa Lucía: La escuela de varones enclavada en el populoso sector fue fundada en 1829 por Andrés Carrasquero, con el tiempo fue conducido por los señores: Sebastián Carrasquero, Juan Valbuena, Henrique Pérez, Domingo Finol, Miguel Montero, Eduardo Urdaneta, Rafael Osorio, Jesús María Luengo, Manuel Montiel y Manuel Urdaneta, quienes llegaron a tener 64 alumnos para el momento de llevarse a cabo el censo de la Dirección de Instrucción Primaria en 1873.

El sueldo anual era el mismo devengado en los otros municipios por los encargados.

La señorita Manuela Villasmil estableció la escuela de niñas en 1862 con 25 alumnas, fue secundada por la poetisa Soledad Hernández, Josefa Villasmil, Carmen Urdaneta e Isabel Vaamonde. 78 féminas recibían la enseñanza correspondiente en 1873. El sueldo anual de sus maestras fue fijado en 672 venezolanos. El alquiler anual de su local era de 144 venezolanos.

Municipio Cristo de Aranza: De los municipios del distrito, fue el último donde se crearon escuelas de varones (1867 y 1872); el responsable de dar vida a la plausible acción fue Elias Quirós, quién conducía las cátedras para 30 niños que vivían cerca del actual sector Los Haticos.

Fue sustituido por Vicente Linares, Candelario Oquendo y Federico Valbuena, quienes en un poco más de una década lograron duplicar la cantidad de inscritos (77).

El programa de formación no cambió en ese septenio. El sueldo anual de los afanados dómines era de 480 venezolanos.

En 1872 se instituyó una escuela de varones en la Punta de Don Francisco, la cual para 1873 tenía un promedio de 40 alumnos. Las materias eran las mismas

refrendadas en el currículum escolar. El sueldo de su profesor alcanzaba los 288 venezolanos, y el alquiler de su local rondaba los 60 venezolanos al año.

La escuela de niñas vio la luz en 1870, siendo su primera directora la señora Manuela B. de Eduardo. Posteriormente, asumió las riendas la señora Concepción M. de Araque quien tenía 59 alumnas a su mando.

Las materias de enseñanza eran las mismas que se impartían en las escuelas de niñas, incluyendo las referidas extras. La paga anual como educadora era de 226 venezolanos, y el local rentado lo costaba la directora encargada.

Fuentes consultadas

Adrianza Álvarez, Hercolino (1966). Presencia del pasado. Homenaje del Centro Histórico a la Universidad del Zulia, en los 75 años de su instalación y 20 de la reapertura. Maracaibo: Centro Histórico del Zulia.

Atencio, Maxula (2005). Actores Sociales y Escenarios Urbanos en el proceso histórico de Maracaibo a finales del siglo XIX. Maracaibo: Universidad del Zulia.

Cardozo, Germán; Quevedo, Yamarilis (1997). Maracaibo entre la tradición y la modernidad. Revista *Frónesis*. Volumen 4, Número 2, pp. 9-49.

Fundación Polar (1997). Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas.

Hernández, Luís; y Semprum Parra, Jesús (1999). Diccionario General del Zulia. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Ministerio de Fomento, Dirección de Estadística (1876). Apuntes estadísticos del Distrito Federal y de los estados venezolanos. Caracas, 1876.

Ocando Yamarte, Gustavo (1986). Historia del Zulia. Caracas: Arte.

Romero Luengo, Adolfo (1983). Maracaibo, un poco de su historia. Maracaibo: Comercial Belloso.

El Morrongo de 1905. Epidemia con Gaita

Rafael Molina Vilchez*

De acuerdo al etimologista catalán Joan Corominas, la palabra *gripe*, para nombrar una enfermedad respiratoria catarral, epidémica, aguda, de etiología viral, procede del francés “*grippe*”, que a su vez viene de una voz suizo-alemana cuyo significado es “*agacharse, acurrucarse, temblar de frío, estar enfermizo, encontrarse mal*” y, su primera documentación en español data de 1897 (Corominas, 1974). Para la Real Academia Española, usada como *gancho*, está testimoniada entre 1290 y 1310 (Diccionario histórico de la lengua española, SF). La lengua popular le ha asignado sinónimos numerosos y, por lo general, de efímero auge, tomados de situaciones dispares, variadas desde la picardía hasta la tragedia. Los académicos de Madrid aprueban a *enfriamiento* y *trancozo* (Diccionario de la lengua española, SF). En Venezuela existe la costumbre de nombrarla en asociación a sucesos impactantes, en especial meteorológicos y políticos.

No deja de recordarse la mal llamada *gripe española*, la peste de 1918, la cual dejó un enorme saldo de mortalidad y, en realidad, tuvo su origen en la población militar estadounidense, de la cual pasó a Francia y de allí a España. Uno

* Médico e historiador. Especialista en historia de la cultura zuliana. E-mail: climacomovil@gmail.com

de los primeros casos de la *fiebre de los tres días* o la *muerte púrpura*, que así la llamaron, fue registrado el 11 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley, Kansas. Los franceses se contagiaban de *bronquitis purulenta*, los italianos con la *fiebre de las moscas de arena* y los alemanes con “*Blitzkatarrh*”, la *fiebre de Flandes* (Fujimura, 2003). La *gripe española* fue llamada la *pandemia* y así quedó en el catálogo refranero: “*Te digo que se volvieron una porquería, y así los cogió un ‘coronel’ trujillano más malo que la pandemia. Dijeron que se querían burlar de la causa (que no sé yo quès esa jaiba...*” (Bozo, 1969).

Glosario gripal

Por estas tierras los síndromes gripales se suceden continuamente. A comienzos del siglo XX, Maracaibo era particularmente polvoriento y, su gente, a menudo andaba *catarriente* o *pestosa*. Muchas calles no estaban asfaltadas. Quejándose del abundante polvo atmosférico en la ciudad, alguien escribió: “*Verán como al fin quedamos,/ muchos sin pensarlo ciegos./ Ciegos?, tísicos también,/ tísicos i catarrientos,/ de los cuales Dios lo sabe/ cuántos rodarán al hueco*” (El Catatumbo, 1914). En la primera edición de sus “*Apuntaciones sobre el lenguaje maracaibero*”, José Domingo Medrano citaba al Andrés Bello colombiano, Rufino José Cuervo, para criticar que, igual que en Bogotá, en uso para ellos ridículo, aquí se llamaba *peste* al “*romadizo o catarro*” y, peor aún, se extendía la significación a las afectaciones de cabeza o de estómago asociadas a “*influencias atmosféricas ú otras causas*”. Pone de ejemplo el caso de un enfermo europeo a quien el médico local pretendía tranquilizar diciéndole que sufría tan solo “*una peste que anda*”, ante lo cual no veía “*motivo para preocuparse*”, mientras que el paciente asociaba ese diagnóstico a la muerte. Medrano hacía también reparos al uso de *empestar* por contraer catarro y, en llamado a la corrección, pedía su sustitución por *apestarse* (Medrano, 1883). Esto continúa en algunos estratos socio-económico-culturales de hablantes, igual que en otras partes del país. En un libro del merideño Picón Febres, *peste* “*no solamente es el catarro ó romadizo, sino también cualquiera enfermedad epidémica ó endémica*” (Picón Febres, 1912). Tienen uso los derivados *engripado*, *griposo* y *gripón*, y, en contra de lo histórico, también *pestón* y *pestoso*. “*Luis tiene un pestón, le cayó lluvia y se resfrió, parece que le han dado una paliza*” (Novoa Montero, 1972). No obstante, los catarros epidémicos, sobre todo si se asocian a complicaciones musculares y/o osteoarticulares, se suceden con coloridas denominaciones de la creatividad popular. Los maracaiberos hemos sufrido la *coronaria*, la *epigátrica*, (estas tienen nombre de arterias), la *Tongolele*, con el nombre artístico de Yolanda Yvone López Farrington, una atractiva bailarina hija de mexicano y estadounidense con una abuela tahitiana, la *megatona*, en re-

cuerdo de las guerras y sus bombas explosivas, *la cañonera*, con el nombre de una embarcación artillada enviada por Cipriano Castro para bombardear a Maracaibo si no se rendían unos insurrectos, *la calambрина*, por una canción popular, *la linda*, (Belloso Rossell, 1968), *la rompehuesos*, sinónimo del dengue y otras afecciones con las que es confundido, *la muñequita*, por la particular afectación de la articulación del carpo, *el pechugón*, cuando la molestia principal es la tos con expectoraciones purulentas, *la bailarina*, cuando molesta sobre todo el coxis, llamado *hueso de la bailarina*, y muchas otras más. Un año después de la *pandemia* llamada española, vino *la muñequita*. “El año siguiente se empeñaba la gente en reconocer una vuelta de la gripe con el nombre de la ‘muñequita’, por la hinchazón adolorida que se producía en una de las muñecas. El año 21 del mismo notaban otra vuelta de la gripe llamada ‘el beso’, por la hinchazón de la boca” (Díaz, SF).

En diciembre de 1905 apareció, del zuliano José María Rivas, escritor-editor, político, militar y aficionado a la música, el libro “*Pétalos*”, producido en la Imprenta del Estado, Maracaibo (Rivas, 1905). Su autor, hombre de pluma y espada, fue, según el filólogo Octavio Hernández, en 1876, el encendedor de la chispa inicial para la formación del Partido de la Juventud (Hernández, 1914). “*Pétalos*” es uno de sus libros menos conocidos, han sido objeto de mayor atención y análisis sus “*Costumbres Zulianas*”, con varias ediciones, (Rivas, 1914) “*El comercio en Maracaibo*” (Rivas, 1982) y una biografía de Rafael Urdaneta (Rivas, 1888). Es una publicación decembrina, un pequeño libro escrito sin mayores aspiraciones literarias, a manera de *Flores de Pascua*; prosa corta en su mayoría, de afirmación regional o religiosa, y algunas estrofas con dedicatoria, de cumplimiento social. Pero su contenido tiene temas dignos de consideración. Entre las páginas 9 y 10 llama la atención un relato titulado *El Morrongo* y, con él vemos una partitura musical homónima. El título es muy llamativo. Para los académicos de Madrid, *morrongo* ha sido uno de las voces sinónimas de gato (Real Academia Española, SF). Se conoce internacionalmente la zarzuela corta o apropósito cómico-lírico, con título “*Enseñanza libre*”, cuya autoría es de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, dupla creadora de numerosas letras de zarzuelas, con música del célebre Gerónimo Jiménez, estrenado en el Teatro Es-lava, Madrid, en diciembre de 1901, donde una mujer joven canta una pieza de innegable alusión sexual –Carmen Sevilla lo hizo en el cine de manera más que tentadora-, llamada *El Tango del Morrongo* (Perrín et al, 1901) En el Teatro Baralt de Maracaibo se oyó *El Tango del Morrongo* por primera vez el 7 de febrero de 1904, en actuación de la Compañía de Dramas Martínez Casado. El 22 de julio del mismo año, otra compañía española puso en escena allí *Enseñanza Libre*, junto con “*La Marcha de Cádiz*” y “*El santo de La Isidra*” (Moreno Uribarry, 1998). A pesar de la escasez de datos en el diccionario de la academia

venezolana, *morrongo*, en no pocos lexicones americanos, es una voz de la anatomía genital, primero fálica y, a veces, por extensión, vulvar, así como en gastronomía, es nombre común de salchichas y salchichones. Esta parte del tema, la hemos tratado con anterioridad. La alusión sexual hizo que la pieza teatral fuera sumamente exitosa, considerada divertida para “*viejos verdes*”, provocadora de amenazas de excomunión y se llevó a la música popular zuliana como *El Moñongo*, atribuyéndosele de manera inexplicable la autoría al cantor maracaibero Armando Molero (Molina Vilchez, 2004, 2020). En apoyo de lo anterior, en Maracaibo, ahora llamamos *moñongo* un tequeño grande o *tequeñón*.

La misma academia española publica un “*Diccionario de Americanismos*” en el cual hay otras dos acepciones distintas: la persona lenta en sus respuestas, ideas o movimientos y la que no muestra sus verdaderas ideas o intenciones (Diccionario de Americanismos, SF). Las dos llevan marca diatópica de Colombia, la primera añade a Venezuela. En el lexicon venezolano de Núñez y Pérez se añade un uso zuliano: “*Antiguo peinado de mujer*”. (Núñez y Pérez, 2005). Los académicos de Venezuela si registran esta palabra con el sentido de enfermedad. En 1993 afirman que *morrongo* y *morronga* han sido de uso coloquial tachirense, para nombrar una afectación caracterizada por “*catarro, malestar general y fiebre*”, mientras que en Mérida, equivale a “*perezoso y lento*”. Con el sentido de enfermedad, asignan su primera documentación a Tulio Chiossone en “*La Villa*”, 1961 y, la segunda, al mismo autor, con “*El lenguaje de Los Andes*”, 1972. En cuanto a testimonios, el primero es de 1906, en “*Entre compadres, El grito del pueblo*”, también de Chiossone, donde uno de los personajes dice: “*...con el morrongo, que me lo pegó la muchacha*” (Tejera, 1993). El libro “*Pétalos*”, aparentemente no conocido por nuestros académicos, es hasta ahora la primera documentación del vocablo, precede solo en un año la mencionada obra de Tulio Chiossone y se ubica a cuatro años de diferencia del estreno teatral de “*Enseñanza libre*” en Madrid.

El artículo de Rivas

Rivas expresa que escribió la nota desesperado, cediendo por agotamiento ante la persecución del entusiasta fabricante y vendedor de un producto farmacéutico indicado, de acuerdo a él, como mitigador específico de las molestias de la epidemia catarral, del *Morrongo*. El hombre no cesaba, no perdía la menor oportunidad de recordarle que quería de él una pieza escrita donde explicara las bondades de su producto: una emulsión para tomar. .

“Pues, bien, á mi me ha atacado, no una mosca, sino un moscón bípedo, de piernas cortas y busto rechoncho, de cuerpo al parecer pesado, pero en la propaganda de su negocio, ágil y rápido como una ardilla entre e) ramaje. Si lograra proventos en

razón de su actividad en el trabajo, no bastarían las gavetas en los armarios de su farmacia, para contener el dinero atesorado. En la lucha es fuerte, pues lleva por lema: ir siempre adelante. Es monómano como avisador; piensa que todo es apropiado para un aviso de la preparación patentada en que funda su porvenir. Una vez tenía un altercado con un Cura, porque se empeñaba en que le dejara imprimir un aviso de su específico al respaldo de las prelaudaciones de no sé qué santo.

A mí se me vino encima exigiéndome que le escribiese un cuento, ó cosa por el estilo, para propaganda de su Específico, y desde entonces se constituyó en mi sombra.

Bájo del tranvía, por las mañanas, imbuido en mis cálculos para despachar la cesta del mercado y mi hombre me despierta, reclamándome su cuento. A la hora del almuerzo, me sale al encuentro, y con su sonrisa habitual me dice: —Viejo, vengo por el cuento. Al regresar á mi oficina, el mismo encuentro, con idéntico reclamo. Cuando al caer la tarde me retiro al hogar después de las tareas diarias, allí mi perseguidor en solicitud de su cuento. Al entrar al templo, á la salida de misa, en la retreta, en el teatro, en los entierros, en todas partes, en toda ocasión, el Scott, zuliano en busca de su cuento. ¡Oh mosca aquella! ¡Oh moscón éste!”

“Lo que no tiene más allá, lo que me hizo rendir á discreción, fué su última arremetida. Me invadió de rondón en mi oficina, armado de un lio con más de doscientas certificaciones de los casos en que ha obrado felizmente su Emulsión, pretendiendo que las leyese íntegras para mencionarlas en el cuento que debía escribirle”.

“... Para colmo de mi desdicha desvainó un frasco de Emulsión, y una cuchara de cuerno, que traía en un bolsillo, nada menos que con el empeño en que yo me enguysese una cucharada de su lácteo líquido, para que pudiera afirmar que era de gusto agradable. Comprendí que la intención de emulsionarme era irrevocable, y hube de rendirme á discreción, en cuanto al cuento, para salvarme de la cucharada.

—Querido, le dije, relévame de esa prueba y me comprometo á escribir el cuento en cuestión, á publicarlo con música y á hacer constar en él que ante tu Emulsión, Felipe, se reducen á un Rincón las demás emulsiones, y que sabe á Jugo de besos en labios de quince abrilés.

Y he aquí el Cuento con el mérito de ser histórico y actor principal el mismo infatigable emulsionista; respecto á la música, me atengo á la gaita que le han dedicado, para cantarse en las parrandas pascuales del presente año”. (sic) (El Morrongo. En: Rivas, 1905: pp. 69-74)

La gaita

La gaita, como muchas otras de publicidad farmacéutica, es de lo más sencilla, como para que todos los cerebros absorban el mensaje, buena pieza de mer-

EL MORRONGO

por SILVESTRE ROJAS.

GAITA.

El que se sienta a tacado del

Morrongo ó consunción tome pronto la Emulsión que

Fo.li.pe ha pre.pa.ra do pa.ra vender al con.ta.do

eu... la Far.ma.cia. Rin..oon cón

Figura 1. Partitura de la gaita El Morrongo

cadeo. La música es de Silvestre Rojas, muy poco conocido ahora pero, en su tiempo, también personaje de la música regional diferente a la gaitera (Matos Romero, 1969). No sabemos si al decir “*morrongo o consunción*”, el letrista busca la hipérbole para resaltar el poder del producto anunciado o, ciertamente, la enfermedad fue bastante severa.

Esto es una buena muestra de la antigüedad de la gaita publicitaria. Constantemente oímos que este género musical de tradición ha sido desnaturalizado

por la invasión publicitaria, sin recordar hechos como el que aquí nos ocupa. ¿Cantaban por las libaciones y el dinero de los oferentes comerciantes o lo hacían solo por alegrar su espíritu parrandero? Tal vez cobró el mismo Rivas, en intento de sacudirse al emulsionista. En concordancia con la norma de su tiempo, de la gaita se publica la partitura de piano de un corto estribillo de seis líneas con letra en octosílabos; se deja a los solistas la improvisación de la letra y la música de sus estrofas.

*“El que se sienta tocado/ del morrongo o consunción/ tome pronto la emulsión/
que Felipe ha preparado/ para vender al contado/ en la Farmacia Rincón”.*

Fuentes Consultadas

Belloso Rossell, David (1968). Epidemias de gripe. En Obras completas. Edición del Banco Hipotecario del Zulia. Buenos Aires: Tipografía Lorenzo, pp. 808-810.

Bozo, Claudio (1969). Tres disfraces. En: Cuentos cortos e historia breve de Maracaibo. Maracaibo: Imprenta del Estado Zulia.

Corominas, Joan (1974). Diccionario crítico-etimológico. V. 2. Madrid: Editorial Gredos.

Diccionario de Americanismos. Asoc Soc Acad Lengua Española. ASALE. <https://www.asale.org/damer/morrongo> Copiado 14 de agosto 2024.

Diccionario de la Lengua Española (SF). Edición del Bicentenario. DRAE / ASALE. <https://dle.rae.es/gripe?m=form> Copiado 14 de agosto 2024.

Diccionario Histórico de la Lengua Española (SF). Tesoro de diccionarios históricos de la lengua española. <https://www.rae.es/tdhle/gripe>. Copiado 14 de agosto 2024.

Díaz, Régulo (SF). Quién es Maracaibo? Maracaibo: Universidad del Zulia. *El Catatumbo*. Maracaibo, 14-02-1914, n. 313, p. 3.

Fujimura, Sara Francis (2003). La muerte púrpura: La gran gripe de 1918. OPS / OMS. Reproducido de *Perspectivas de Salud*. V. 8, n. 3, 2003. <https://www.paho.org/es/quienes-somos/historia-ops/muerte-purpura-gran-gripe-1918> Copiado 14 de agosto 2024.

Hernández, Octavio (1914). Biografía del Dr. Francisco E. Bustamante. pág. 62-67. Maracaibo: Imprenta Americana. 1914.

- Matos Romero, Manuel (1969). *La Gaita Zuliana*. Maracaibo: Tipografía Cervantes.
- Medrano, José Domingo (1883). *Apuntaciones para la crítica del lenguaje maracaibero*. Maracaibo: Imprenta Bolívar de Alvarado.
- Molina Vilchez, Rafael (2004). Tango del morrongo -Ni es moñongo ni es de Lila-. *Revista AMUZ*. Maracaibo: Año 5, n. 13, pp. 15-17. Abril 2004. <https://www.paedica.com.ve/wp-content/uploads/2014/09/AMUZ-132.pdf> Copiado 14 de agosto 2024.
- Molina Vilchez, Rafael (2020). Morrongo-Moñongo. Historia de un gato andaluz y viajero. *Bol Acad Hist Edo Zulia*. Diciembre 2020. pp. 141 - 151. 201.
- Moreno Uribarry, Alberto (1998). *Cronología del Teatro Baralt*. T. 1. Maracaibo: Gobernación del Estado Zulia, Secretaría de Cultura y Universidad del Zulia, Dirección de Cultura.
- Novoa Montero, Darío (1972). *Vivencias de un médico rural*. Mérida: Imprenta Oficial del Estado Mérida.
- Núñez Rocío; Pérez, Francisco Javier (2005). *Diccionario del habla actual de Venezuela*. 41 reedición. Caracas: Univ. Católica Andrés Bello. 2005.
- Perrín Guillermo, Palacios Miguel de, Giménez Gerónimo (1901). *Enseñanza libre. Apropósito cómico-lírico*. Madrid: Velasco Imp.
- Picón Febres, Gonzalo (1912). *Libro Raro. Voces, locuciones y otras cosas de uso frecuente en Venezuela, algunas de las cuales se encuentran en Fidelia y en las demás novelas del autor*. Curazao: Imprenta de A. Bethencourt e hijos.
- Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. Reedición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/mozo> Copiado 14 de Agosto 2024.
- Rivas, José María (1888). *Biografía del Ilustre Prócer General Rafael Urdañeta*. Maracaibo: Imprenta Bolívar de Alvarado y Cía.
- Rivas, José María (1905). *Pétalos*. Maracaibo: Imprenta del Estado. En: <https://archive.org/details/petalos00riva/page/n3/mode/2up?q=Rivas+P%C3%A9talos> Colección prscr; unclibraries; americana, Digitalización por la Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Copiado el 04-11-2020.

Rivas, José María (1910). *Costumbres zulianas*. Segunda edición. Maracaibo: Imprenta Americana

Rivas, José María (1982). *El Comercio de Maracaibo*. Maracaibo: Editorial del Lago.

Tejera, Josefina (1993) [Directora]. *Diccionario de Venezolanismos*. Tomo II, J-P. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Academia Venezolana de la lengua. Fundación Edmundo y Hilde Schnoegass. Editorial Arte.

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo

Maracaibo, 2025

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°009

Enero-Marzo 2025

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial: A propósito de la inhumación del Dr. Héctor Rojas en el Panteón del Estado Zulia.....	3
Carlos Medina Chirinos, su noción de la Historia y la fundación de Maracaibo	4
Vinicio Nava Urribarrí, un historiador zuliano, eligió el nombre Rafael Urdaneta para nuestro puente sobre el lago	10
El Hermano Nectario María (1888-1986).....	15
La educación pública del distrito Maracaibo en el Septenio de Guzmán Blanco.....	18
El Morrongo de 1905. Epidemia con Gaita	23

Fundación Ediciones

Clío